

GEOMETRIYA – GEOMETRIK SHAKLLARNING XOSSALARI HAQIDAGI FAN

Avezova Ayshajon Davletovna

Xorazm viloyati xiva tuman 8 son maktab
matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Fazoning hamma tomonlaridan chegaralangan qismi geometrik jism deyiladi. Ana shu geometrik jismlarning xossalarini esa geometriya fani o'rganadi. Maqolada geometrik jismlarning xossalari haqida qisqacha bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Gipparx, Menelay, Yevklid, Pifagor, Milet, Fales, Nur, To'g'ri chiziq, teorema, aksioma, sirt, fazo, Geometrik jism.

Geometrik jism uni qamrab olgan fazodan sirt vositasida ajralib turadi. Sirt haqida dastlabki tasavvurni qog'oz varag'i berishi mumkin. Varaq fazoning bir qismini ikkinchisidan ajratadi, lekin u qandaydir qalinlikka ega bo'lganligidan, sirt ham bo'ladi. Shu sababli sirt deganda, qalinligi doimo (cheksiz) kamayib boradigan qog'oz varag'i tushuniladi. Sirtning ikkita qo'shni sohasining umumiy qismi chiziq deb ataladi. Shuningdek, chiziqni ikkita sirtning kesishishi deb ham aytish mumkin. Sirt holida bo'lgani kabi, bu chiziqlar ham qalinlikka ega bo'ladi, lekin geometrik chiziqlar qalinlikka ega emasligi ma'lum. Chiziqning bir qismi qo'shni qismidan nuqta bilan ajraladi. Nuqtaning biron-bir o'lchovi yo'q. Nuqtalar, chiziqlar, sirtlar va jismlarning ixtiyoriy majmuasi shakl deb ataladi. Bunda birorta tanlab olingan nuqtaning holatlari majmuasi sifatida qaraladigan shakl nuqtalarning geometik o'ri deyiladi. Geometrik shakllarni fazoda hech qanday o'zgartirmasdan (ularni qisish yoki cho'zishlarsiz) harakatlantirish (siljitish) mumkin. Agar ikkita shaklning barcha nuqtalari bir-birining ustiga tushsa, ular teng shakllar deyiladi. Geometriya shakllarning xossalari va ular orasidagi munosabatlarni o'rganadi. O'rganish natijalari ma'lum bir tasdiqlar ko'rinishida ifodalanadi. Tasdiqlar geometriyada ikki qism: shart va xulosadan iborat bo'ladi. Shartda shakl haqida barcha berilgan

ma'lumotlar keltirilgan bo'ladi, xulosada berilgan shartdan hosil qilinadigan xossalar keltiriladi. Masalan, „Agar o‘zaro tenglarga tenglar qo‘shilsa, yana tenglarni olamiz“ tasdiq‘ida „Agar o‘zaro tenglarga tenglar qo‘shilsa“ qismi — shartdan, „yana tenglarni olamiz“ qismi — xulosadan iborat. Geometriyada tasdiqlar ikki xil ko‘rinishda bo‘ladi: aksiomalar va teoremlar. Isbotsiz qabul qilinadigan (o‘z-o‘zidan ravshan) tasdiqlar — aksiomalar, qolgan barcha tasdiqlar esa teoremlar deb ataladi va ular, albatta, isbotlanishi shart. Isbotlashning mohiyati — teorema shartlariga asoslangan holda xulosada keltirilgan xossalarni isbotlashdan iboratdir. Berilgan tasdiqqa teskari tasdiq deb, sharti berilgan tasdiqning xulosasi bilan ustma-ust tushadigan tasdiqqa aytiladi va aksincha. To‘g‘ri chiziqning bir tomonidan chegaralangan qismi nur deb ataladi. Nurni chegaralovchi nuqta uning boshi deyiladi, boshi umumiy bo‘lgan va bir-birini to‘g‘ri chiziqqacha to‘ldiradigan nurlar to‘ldiruvchi nurlar deyiladi. Qadimgi Yunoniston. Qadimgi Yunonistonda geometriya rivojlanishining boshlanishi miletlik Fales (miloddan avvalgi 639—548) nomi bilan bog‘langan. U Misr bo‘ylab ko‘p sayohatlar qilgan, misrliklar bilan muloqotda bo‘lib, ulardan ko‘p narsalarni o‘rgangan. Yunonistonga kelib, u Miletida joylashadi va tarixga Ioniya maktabi nomi bilan kirgan maktabga asos soldi. Fales haqli ravishda teng yonli uchburchak asosidagi burchaklarning tengligi haqidagi, vertikal burchaklarning tengligi haqidagi va h.k. kabi qator asosiy geometrik teoremlarni ochgan hisoblanadi. Fales maktabining asosiy xizmati shundan iboratki, u geometriyaga nazariya tusini berib, geometriyani tadqiqotlar manbayi sifatida qarash lozimligini ko‘rsatdi. Fales, Pifagor, Gippokrat, Yevdoks va boshqalarning ishlarida geometriya bo‘yicha bilimlar e‘tirofi va ularni tizimga tushirish amalga oshirildi. Geometriyaning o‘sha davrda shakllangan tizimini bayon qiluvchi asarlar nashr qilindi (masalan, xiosslik Gippokratning asarlari). Geometrik isbotlarning usullari takomillashtirildi va kengaytirildi. Ana shu davrda, xususan, Pifagor teoremasi, doira kvadraturasi haqidagi, burchakning triseksiyasi, kubni ikkilantirish va h.k. kabi masalalar ham qaralgan edi. Miloddan avvalgi III asrga kelib, to‘plangan bilimlar hajmi shunday kengayib ketdiki, ularni tartibga solish zarurati va imkoniyati tug‘ildi. Bu vazifani IV va III asrlar orasida Yevklid o‘zining „Negizlar“ida uddaladi.

Miloddan avvalgi IV asr o‘rtalarida Menexm konik kesimlarni ochdi. Geometriyada metrikaning kiritilishi Arximed nomi bilan bog‘liq bo‘lib, Yevklid geometriyasida bu tushuncha yo‘q edi. Miloddan avvalgi III asrning ikkinchi yarmida ijod qilgan Apolloniya uning konus kesimlar haqidagi ishlari (sakkizta kitob) shuhrat keltirdi. Miloddan avvalgi III asrning oxirida Gipparx, Menelay va Ptolemey kabi buyuk astronomlar davri boshlandi. Gipparx (miloddan avvalgi II asr) va Ptolemey dunyoning haqiqiy kuzatishlar va hisoblashlarga asoslangan tizimini kiritdi. Ptolemeyning „Almagest“ nomi bilan mashhur bo‘lgan „Matematika qonuni“ olam tizimini tushunish uchun zarur bo‘lgan barcha matematik materialni o‘z ichiga olgan edi. Ana shu davrda to‘g‘ri chizikli va sferik trigonometriyaga ham asos solindi, Gipparx sinuslar jadvalini tuzdi, Menelay sfera haqidagi ma’lumot — sferikani alohida ajratdi. Yunon geometriyasining oxirgi davri Geron, Papp va Prokl nomlari bilan bevosita bog‘liq. Geronning „Metrika“(miloddan avvalgi II—I asrlar) nomli ishida geometrik shakllarning yuzlarini va jismlarning hajmlarini hisoblash qoidalari berilgan. Papp o‘zining sakkizta kitobdan iborat katta „Matematik kolleksiyalar“ asari bilan mashhur. Hozirgi vaqtda Gyulden teoremasi nomi bilan mashhur teorema ham Papp tomonidan bayon qilingan. Shunday qilib, Qadimgi Yunoniston matematikasi matematikaning fan sifatida shakllanishida ilk manbalardan hisoblanadi. Qadimgi Xitoy va Hindiston. Xitoyliklar matematikasi juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Geometrik bilimlardan, ular tomonidan masalalarni yechishda sirkul, chizg‘ich va go‘niyalardan foydalanilganligini e’tirof etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. L. S. Atanasyan va boshq. Geometriya. O‘rta maktabning 7—9- sinflari uchun darslik. T., „O‘qituvchi“, 1993.
2. A.V. Pogorelov. Geometriya. O‘rta maktabning 7—11- sinflari uchun darslik. T., „O‘qituvchi“, 1995.
3. www.ziyouz.com